

ӘОЖ 372.851

ФУНКЦИЯНЫҢ АНЫҚТАЛУ ОБЛЫСЫН ТАБУДЫҢ КЕЙБІР ТӘСІЛДЕРІ

ШАМУРАТ НУРАЙ СОВЕТХАНҚЫЗЫ

М. Әуезов атындағы ОҚУ жаратылыстану ғылымдары және педагогикасы жоғары мектебінің магистранты

Аңдатпа. Қазіргі қоғамда қалыптасып жатқан ғылым және оқытушылық ақпараттардың даму қарқынына сәйкес мектеп математика курсының бағдарламасына көптеген жаңа талаптар енгізілуде. Математика ғылымын табысты дамыту үшін оқушылардың математикалық қабілетін қалыптастырып, олардың бойындағы дарындылықты жетілдіру қажет.

Мектеп математикасындағы негізгі тақырыптардың бірі - функция. Оқушы функцияның анықтамасы және қасиеттерімен танысқаннан кейін алған теориялық білімін есептер шығаруда қолдана білуі керек. Функцияны зерттеу оның анықталу облысын және мәндер жиынын табуы қажет етеді. Функцияның анықталу облысын табу әдетте оқушыларды көп қинамайды. Мысалы, $y = \frac{\sqrt{x^2+4x-5}}{x^2-1}$ функциясының анықталу облысын табу үшін $x^2 + 4x - 5 \geq 0$ теңсіздігін шешіп, пайда болған жиыннан $x^2 - 1 = 0$ теңдеуінің түбірлерін алып тастаймыз. Мектеп оқулықтарында мұндай есептердің саны да, түрлері де көп болғандықтан функцияның анықталу облысын табуға байланысты есептерді оқушылар әдетте жақсы меңгереді. Егер функцияның мәндер жиынын табу есебін қарастыратын болсақ, жағдай күрт өзгереді. Оқушылар тек қарапайым жағдайларда ғана функцияның мәндер жиынын таба алады. Бұл жағдайлардың бәрі функцияның графиктік көрсетілуімен байланысты, себебі оқулықтарда берілген есептердің көпшілігі графиктік салуды немесе оны елестетуді талап етеді. Функцияның анықталу облысын және мәндер жиынын табуға байланысты ұлттық бірыңғай тестілерде берілген есептер жай сыныптарға арналған оқулықтарда көп қарастырылмайды. Сондықтан қазіргі таңда функцияның анықталу облысын және мәндер жиынын табуының кейбір тәсілдерін зерттеуге, оқушылардың осыған арналған есептерді еркін шығара алуына назар аудару керек.

Кілттік сөздер. функция, анықталу облысы, интервал, сегмент, жиын, тәуелсіз айнымалы, теңсіздік, есеп шарты.

Функцияның анықталу облысы есеп шартында зерттелетін құбылыстың физикалық мағынасына және математикалық шартқа тәуелді болады. Ал аналитикалық тәсілмен берілген функцияның анықталу облысы немесе мағынасы бар болу облысы деп функция мәндері өз мағынасын жоғалтпайтын тәуелсіз айнымалы x -тың барлық нақты мәндерінің жиынын айтады[1].

Егер x сан өсінің бойында жатқан жиын болса, онда $y = f(x)$ функциясының анықталу облысы не интервал $(a;b)$, не сегмент $[a;b]$, не жартылай түзулер $[a;+\infty)$, $(-\infty;a]$ немесе бүкіл сан өсі $(-\infty;+\infty)$ болуы мүмкін. Сонымен қатар функцияның анықталу облысы бірнеше аралықтың бірігуі (қосындысы) болуы да мүмкін.

1-мысал. Мына $y = \sqrt{4-x^2}$ өрнекпен берілген функция айнымалы x -тың $4-x^2 \geq 0$ теңсіздігін қанағаттандыратын мәндерінде анықталған. Демек, $y = \sqrt{4-x^2}$ өрнекпен берілген функцияның анықталу облысы $[-2;2]$ кесіндісі болады.

Функцияның анықтамасынан $f(x)$ функциясы өзінің x анықталу облысымен бірге берілетіні шығады. Функцияның анықталу облысы есептің берілу шартынан, не зерттелетін құбылыстың физикалық мағынасынан, не математикалық келісімдерден алынатынын айта кетейік. Алайда, көбінесе $y = f(x)$ функциясын аналитикалық жолмен бергенде, оның анықталу

облысын айқын түрде көрсетпейді. Бұндай жағдайларда функцияны оның анықталу облысында қарастыру келісілген.

Аналитикалық жолмен берілген $y = f(x)$ функциясының анықталу облысы немесе бар болу облысы деп әрқайсысы үшін функция нақты мән қабылдайтындай тәуелсіз x айнымалысының барлық нақты мәндерінің жиынын айтады. Сөйтіп, функцияның бар болу облысы сол функцияны беретін заң (формула) арқылы анықталады, ал оның анықталу облысы шешілетін есептің шарттарымен немесе мағынасымен беріледі, яғни функцияның анықталу облысы оның бар болу облысының бөлігі болуы немесе онымен толық беттесуі мүмкін.

Көпмүшелік функция. $f(x) = a_0 + a_1x + a_1x^2 + \dots + a_nx^n$, мұндағы $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n \in R$ көпмүшелік функциясының анықталу облысы R , яғни нақты сандар жиыны[2].

2-мысал. $y = 2x^2 - 3x - 17$ функциясының анықталу облысын табайық.

Шешуі. Бұл функция көпмүше болғандықтан, аргументтің кез-келген мәнінде анықталған. Демек, функцияның анықталу облысы барлық нақты сандар жиыны, яғни $D(y) = R$.

3-мысал $f(x) = x^{2030} + 3x^{2009} - x^2 + 8$ функциясының анықталу облысын табайық.

Шешуі $f(x) = x^{2030} + 3x^{2009} - x^2 + 8$ - көпмүшелік функция болғандықтан, анықталу облысы барлық нақты сандар жиыны, яғни $D(y) = R$

Рационал функция. Бөлшек рационал функцияның анықталу облысы бөлшектің бөліміндегі көпмүшені нөлге айналдыратын нүктелер жиынынан басқа барлық нақты сандар жиыны[3]. $f(x) = \frac{n(x)}{g(x)}$ рационал функциясының анықталу облысы $g(x) \neq 0$ немесе нақты сандардан $g(x) = 0$ теңдеуінің түбірлерін шығарамыз.

4-мысал $y = \frac{2x}{x^2-9}$ функциясы бөлшек-рационал, сондықтан оның бөлімі $x^2 - 9 \neq 0$ болуы шарт немесе $x \neq \pm 3$. Демек, $x \neq \pm 3$ мәндерінде функция анықталмаған. Сондықтан берілген функцияның анықталу облысы $-3; 3$ сандарынан басқа барлық нақты сандар немесе $D(f) = (-\infty; -3) \cup (-3; 3) \cup (3; +\infty)$

5-мысал. $y = \frac{x^{2030} + 4x + 5}{1 - \sin \frac{x}{2}}$ функцияның анықталу облысын табайық.

Шешуі. $\sin \frac{x}{2} \neq 1$ немесе $\frac{x}{2} \neq \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in Z$
 $x \neq \pi + 4k\pi = (4k + 1)\pi, k \in Z$

6-мысал. $y = \frac{3-x}{4+x}$ функцияның анықталу облысын табайық.

Шешуі. $y = \frac{3-x}{4+x}, x + 4 \neq 0, x \neq -4$

функцияның анықталу облысы $x \neq -4$ болады.

7-мысал. $f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x - 2}$ функциясының анықталу облысын табайық.

Шешуі. Бұл функцияның анықталу облысы $x - 2 \neq 0$, яғни $x \neq 2$

8-мысал. $f(x) = \frac{\sin 3^0}{x^2 - 9}$ функциясының анықталу облысы неге тең?

Шешуі. Бұл функцияның анықталу облысы бөлшектің бөліміне байланысты.

$$x^2 - 9 \neq 0 \Rightarrow x \neq \pm 3.$$

Рационал көрсеткішті дәрежелік функция. $f(x) = \sqrt[n]{g(x)}$ – рационал көрсеткішті дәрежелік функциясының анықталу облысы.

n – тақ сан болса, онда $f(x)$ функциясының анықталу облысы R болады.

n – жұп сан болса, онда $f(x)$ функциясының анықталу облысы $g(x) \geq 0$ теңсіздігінің шешімі болады.

9-мысал. $f(x) = \sqrt[4]{x^2 - x - 6}$ функциясының анықталу облысын табайық.

Шешуі. Рационал көрсеткішіті дәрежелік функциясының дәрежесі 4 – жұп болғандықтан, $f(x)$ функциясының анықталу облысы $x^2 - x - 6 \geq 0$ теңсіздігінің шешімі болады. Онда, $(x - 3)(x + 2) \geq 0$

Жауабы: $D(y) = (-\infty; -2] \cup [3; +\infty)$

10-мысал. $f(x) = \sqrt[3]{\frac{x-2}{x-7}}$ функциясының анықталу облысын табайық.

Шешуі. Рационал көрсеткішіті дәрежелік функциясының дәрежесі 3 – тақ және түбір астында болғандықтан, $\frac{x-2}{x-7}$ – рационал функциясы болатыны белгілі. Онда $f(x)$ функциясының анықталу облысы $R - \{7\}$ болады.

Жауабы: $D(y) = R - \{7\}$

11-мысал. $f(x) = \sqrt[2009]{x^3 + 3x^2 - 4}$ функциясының анықталу облысы неге тең?

Шешуі. Рационал көрсеткішіті дәрежелік функцияның дәрежесі 2009 - тақ болғандықтан, $f(x)$ функциясының анықталу облысы R , яғни барлық нақты сандар болады.

Иррационал функция. Егер функция иррационал өрнек түрінде берілсе, онда функцияның анықталу облысы түбірдің дәреже көрсеткішіне тәуелді болады, яғни түбірдің дәреже көрсеткіші тақ болса, онда оның анықталу облысы бөлімі нөлге айналмайтын барлық нақты сандар жиыны, ал егер түбірдің дәреже көрсеткіші жұп болса, онда түбір астындағы өрнек теріс емес (түбір өрнектің тек алымында болса) не оң (түбір -бөлімінде) болатын аргументтің мәндер жиыны.

12 –мысал. $y = \sqrt{-x^2 + 5x - 6}$ функциясының анықталу облысын табайық.

Шешуі. $-x^2 + 5x - 6 \geq 0$. Теңсіздікті шешеміз $-x^2 + 5x - 6 = 0$. (-1) -ге көбейтіп жазайық. $x^2 - 5x + 6 = 0$.

$D = 25 - 4 \cdot 6 = 25 - 24 = 1$.

$$x_{1,2} = \frac{5 \pm 1}{2} = \begin{cases} 3 \\ 2 \end{cases}$$

$$x_1 = 2 \quad x_2 = 3$$

Анықталу облысына x_1 мен x_2 тиесілі, егер үшмүше оң мәнге ие болса, онда біздің жауабымыз: $[2; 3]$.

13-мысал. $y = \sqrt{3^{2x-2} + 9^x - 10}$ функциясының анықталу облысын табайық.

Шешуі. $3^{2x-2} + 9^x - 10 \geq 0$

$$9^x \cdot \frac{1}{9} + 9^x - 10 \geq 0$$

$$9^x \cdot \frac{10}{9} - 10 \geq 0$$

$$9^x \geq 9$$

$$x \geq 1$$

Жауабы: $D(y) = [1; \infty)$

14 –мысал. $y = \sqrt{\frac{x^2-x-2}{x^2-9}}$ функцияның анықталу облысын табайық.

Шешуі. $\frac{x^2-x-2}{x^2-9} \geq 0$ және $\frac{(x-2)(x+1)}{(x-3)(x+3)} \geq 0$ болады.

Онда $x_1 = -3, x_2 = -1; x_3 = 2; x_4 = 3$

$$x \in (-\infty; -3) \cup [-1; 2] \cup (3; \infty)$$

15-мысал. $y = \sqrt{\frac{25-x^2}{(x-2)(7-x)}}$ функцияның анықталу облысын табайық.

Шешуі. $y = \sqrt{\frac{25-x^2}{(x-2)(7-x)}}$ болғандықтан, $25 - x^2 \geq 0$ теңсіздігінің шешімі мен $x \neq 2$ және $x \neq 7$ болады. Онда, $25 - x^2 = (5 - x)(5 + x) \geq 0$, $x \in [-5; 5]$ Функциясының анықталу облысы $x \in [-5; 2] \cup [2; 5]$ және $x \neq 7$ болады.

Жауабы: $x \in [-5; 2] \cup [2; 5]$

16-мысал. $y = \sqrt{\frac{x^2-x}{x-3}}$ функциясының анықталу облысын табайық.

Шешуі. $\frac{x^2-x}{x-3} > 0$

$$\frac{x^2-x}{x-3} = \frac{x(x-1)}{x-3} \geq 0, \quad x \in [0; 1] \cup [3; \infty)$$

функциясының анықталу облысы $x \in [0; 1] \cup [3; \infty)$ болады.

Алгебралық қосынды. Егер функция әр түрлі функциялардың алгебралық қосындысы түрінде берілсе, онда оның анықталу облысы қосылғыш функциялардың анықталу облыстарының қиылысуына тең[4].

17-мысал. $y = \sqrt{x} + \frac{3}{x+2}$ функциясының анықталу облысын табайық.

Шешуі: Берілген функцияның анықталу облысы \sqrt{x} және $\frac{3}{x+2}$ өрнектерінің анықталу облыстарының қиылысуына тең. \sqrt{x} өрнегі $x \geq 0$ жағдайында анықталған, яғни $x \in [0; +\infty)$. Ал $\frac{3}{x+2}$ өрнегі бөлімі нөлден өзге болатын x -тің мәндерінде анықталады. Демек, $x + 2 \neq 0$ немесе $x \neq -2$, яғни $(-\infty; -2) \cup (-2; +\infty)$.

Сонымен берілген функцияның анықталу облысын табу үшін екі функцияның анықталу облыстарын сан түзуіне салып, қиылысуын анықтаймыз. Сонда $D(f) = [0; +\infty)$

18-мысал. Мына $y = \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{1-x}}$ өрнегімен берілген функцияны қарастырайық. Бұл функция екі функцияның қосындысынан тұрады. Олардың біреуі $f(x) = \sqrt{x}$, ал екіншісі $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}$. Бірінші функцияның анықталу облысы $x \geq 0$, яғни $[0; +\infty)$. Екінші функцияның анықталу облысы $1 - x > 0$, немесе $(-\infty; 1)$ Сонда осы екі функцияның қосындысы болып табылатын бастапқы $y = \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{1-x}}$ функциясының анықталу облысы (қосылғыш функциялардың анықталу облыстарының көбейтіндісі) жартылай интервал $[0; 1)$ болады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Бекбаулиева Ш., Қаңлыбаева Қ.И., Забежанская Н.Н., Меңдіғалиева М.Б. Алгебра және анализге кіріспе.- Алматы: Ана тілі, 1991.- 95 б.
2. Дүйсек А.К., Қасымбеков С.Қ. Жоғары математика (оқу құралы) .-Алматы: ҚБТУ,2004.- 440 б.
3. Есмұқанов М. Математикалық анализ курсы.- Алматы: Білім, 1995.-248б.
4. Жәутіков О.А. Жоғары математикаға кіріспе. Мұғалімдерге арналған құрал.- Алматы: Мектеп, 1984.- 80-81 б.